

ÇEVRECİ VE FİNANSAL KAYGILARIN YEŞİL OTEL OLMA SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Yıldırım YILDIRIM¹

<https://orcid.org/0000-0002-5851-7788>

Navruz Rabia ÖZTAŞ²

<https://orcid.org/0000-0001-5611-1963>

Özet

Yeşil otel, çevre üzerindeki zararlı etkileri en aza indirmeye çalışan, kaynakları bilinçli olarak tüketen ve çevresel duyarlılığa sahip çevre dostu oteller olarak tanımlanmaktadır. Çevreci kimliğe sahip sertifikalardan biri olan “Yeşil Anahtar” ödülünü alan otel işletmeleri üzerinde yapılan bu çalışmada, yeşil otel olma sürecinde çevreci kaygıların mı yoksa finansal kaygıların mı daha ağır bastığını öğrenmek amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfının (TURÇEV) 2023 yılında açıkladığı “Yeşil Anahtar Ödüllü” 148 otel işletmesidir. Nitel yöntemlerden biri olan mülakat (görüşme) yöntemiyle seçilen 9 işletme araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre otellerin yeşil otel olma sürecine farkındalık oluşturmak, çevreye duyarlı bir işletme olmak ama aynı zamanda rekabet avantajı elde etmek, olumlu imaj kazanmak, daha fazla müşteri çekmek gibi nedenlerle başlamışlardır. Yeşil uygulamaları daha çok mutfakta, restoranda, kat hizmetlerinde ve ulaşımda kullandıkları görülmüştür. Oteller, yeşil otel olma sürecini kısa vadede maliyetli olarak görseler de uzun vadede otele önemli miktarda enerji ve kaynak tasarrufu sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca devlet teşviklerinin, indirimlerin ve kredi imkanlarının yetersiz olduğunu, bazı otellerin çevreci olmayan ama çevreciymiş gibi görünen davranışları olduğunu, turistlerin hangi otelin gerçekten çevreci olduğunu ayırt edebildiğini ve gelecekte daha fazla otelin yeşil otel olmak zorunda kalacağını belirtmişlerdir. Yeşil otel olmak her ne kadar bugünün ayrıcalık ve rekabet avantajı sağlayan bir özelliği olsa da gelecekte, beklenen, standart bir özellik olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil otel, Yeşil anahtar, Sürdürülebilirlik, Çevre

¹Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, yildirimyildirim@duzce.edu.tr

²Bilim Uzmanı, ykl.ozt81@gmail.com

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL AND FINANCIAL CONCERNS IN THE PROCESS OF BECOMING A GREEN HOTEL

Abstract

A green hotel is defined as an environmentally friendly hotel that strives to minimize its harmful impact on the environment, consciously consumes resources, and exhibits environmental sensitivity. This study, conducted on hotel businesses that have received the "Green Key" award, one of the certificates with an eco-friendly identity, aims to determine whether environmental concerns or financial concerns are more dominant in the process of becoming a green hotel. The research population consists of 148 hotel businesses that received the "Green Key Award" in 2023, as announced by the Turkish Foundation for Environmental Education (TÜRÇEV). The sample of the study consists of 9 businesses selected using the interview method, one of the qualitative methods. According to the research results, hotels have embarked on the process of becoming green hotels to raise awareness, be environmentally conscious businesses, but also to gain a competitive advantage, achieve a positive image, and attract more customers. Green practices were mainly observed in the kitchen, restaurant, housekeeping, and transportation. Although hotels view the process of becoming a green hotel as costly in the short term, they stated that it provides significant energy and resource savings in the long term. Additionally, they noted that government incentives, discounts, and credit opportunities are insufficient, that some hotels engage in non-environmental behaviors while appearing to be environmentally friendly, that tourists can discern which hotels are genuinely eco-friendly, and that more hotels will be forced to become green hotels in the future. While being a green hotel is a feature that provides a privilege and competitive advantage today, it is thought that in the future, it will be an expected, standard feature.

Key Words: Green hotel, Green key, Sustainability, Environment

29

GİRİŞ

Çevreci olmak giderek daha önemli hale gelmekte, turizmin sürdürülebilirliği açısından çevrenin korunması işletmelerin gündemlerinde acil konular arasına girmektedir. Turizmin çevreden bağımsız sürdürülemez oluşu, onun önemini vurgulamakta, çevre kaynaklarını kullanarak turizm faaliyetinde bulunan her işletme çevresel sorumlulukla hareket etmeye mecbur kalmaktadır. Yeşil otel olmak bir etiketten daha fazlasını ifade ederken, işletmeler bir yandan verdikleri zararı onarmakta diğer yandan bu etiketi bir reklam ve tanıtım aracı olarak kullanmaktadır. Tüketicilerin artan çevre bilinci de otelleri çevreci olmaya iten sebepler arasındadır. Tatil öncesi arama motorlarında “yeşil otel” filtrelemesi yapan misafirlere, çevreci otellere yönelirken, bu otellerde daha fazla oda ücreti ödemeye de gönüllü olabilmektedir. Seyahat acenteleri de misafirlerini çevreci bir otelde konaklatmayı istemekte, otellerden yeşil otel olduklarına dair bazı sertifikalar isteyebilmektedirler. Bu yüzden işletmeler hem çevrenin uzun vadede sürdürülebilirliği hem de ekonomik sürdürülebilirlik ve işbirliği açısından çevreci olmayı “en iyi seçenek” olarak görebilmektedirler.

Öte yandan işletmeler “greenwashing” denilen sözde çevreci uygulamalarla tüketicileri kandırmakta, daha fazla müşteri çekmek, daha yüksek pazar payı elde etmek, yeşil otel kimliğinden yararlanmak için sahte, geçici ve hevesle yapılan çevreci uygulamalar sergilemektedir. Bu durum gerçekten çevreci (yeşil) olan otel işletmelerini de olumsuz etkilemekte, yapılan yatırımların etkinliğini azaltmaktadır. Hem tüketici tarafında hem de işletme tarafında gerçekleşen bu davranışlar sürdürülebilir turizmin gelişmesine olumsuz etkiler yapmaktadır.

Bu araştırmada yeşil otel kimliğinden biri olarak görülen “yeşil anahtar” ödülünü alan otel işletmeleri ile görüşme (mülakat) gerçekleştirilmiş, yeşil otel sürecinde finansal güdülerin mi yoksa çevreci güdülerin mi daha ağır bastığı öğrenilmeye çalışılmıştır. Ayrıca yeşil otel olmanın finansman ve maliyeti, sağladığı avantajlar ile dezavantajlar ve ileride yeşil otel olmanın turizmin geleceğini nasıl etkilediği öğrenilmeye çalışılmıştır. Başka araştırmalarda konunun nicel olarak ele alınması, yeşil (çevreci, sürdürülebilir) olma konusunda başka sertifikalara (örn. LEED sertifikası, Mavi Bayrak, Yeşil Yıldız vb.) sahip oteller, restoranlar ya da marinalar dahil edilebilir.

Araştırmanın temel konusu “yeşil otel” kavramı üzerinedir. Bu sebeple ilk olarak yeşil otel kavramı açıklanmaktadır. Ardından otellerin neden “yeşil” olmak istedikleri açıklanarak yeşil otel olmak istemenin arkasındaki itici güç ortaya konulmaktadır. Yeşil Otellerle ilgili önceki çalışmaların bir derlemesi verilerek, sonrasında müşterilerin neden yeşil otel tercih ettikleri anlatılmaktadır. Otellerin çevreci uygulamaları talebe bağlıdır ve müşterilerin giderek artan çevre bilinçleri otelleri daha yüksek düzeyde çevreci davranmaya zorlamaktadır. Bu sebeple müşterilerin neden yeşil otel tercih ettikleri açıklanmaktadır. Böylelikle çalışma kavramsal düzeyde hem talep hem de arz yönünden çevreci davranışları açıklamakta ve çevreci davranışların temel motivasyonlarını ortaya koymaktadır.

1. YEŞİL OTEL KAVRAMI

"Yeşil" terimi, konaklama sektöründe önemli ölçüde ilgi görmektedir (Chen, Sloan ve Legrand, 2009; Kim ve Han, 2010). Yeşil, sürdürülebilir, çevre dostu ve çevresel sorumlu terimlerinin birbiriyle dönüşümlü olarak kullanılması, yeşil bir konaklama işletmesini tanımlarken oldukça yaygındır (Pizam, 2009). Turizmde sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaşmasıyla “çevre dostu otel” kavramı önem kazanmaya başlamış, bilinçlenen

tüketiciler karşısında, 1990 yılında “yeşil” kavramı ortaya çıkmıştır (Aytekin, 2007, s.1). Yeşil kavramı, toplum ve işletmeler arasında yeşil pazarlama, eko üretim ve çevreci işletme gibi birçok anlam ve farklılık içermektedir (Polonsky, 1994). Yeşil oteller, çevre üzerindeki zararlı etkilerini en aza indirmeye çalışan çevre dostu otellerdir (Han vd., 2010). Geleneksel otellerin çevreye verdiği büyük zararlardan (örn. su, enerji ve tek kullanımlık ürünlerin aşırı tüketimi, havaya, suya ve toprağa büyük miktarlarda salınım, doğal kaynakların aşırı kullanımı) farklı olarak, yeşil oteller, çevre dostu yönergeleri aktif olarak takip eder, dinamik bir şekilde çevre yönetimi uygular ve sürdürülebilir iş stratejilerini sürekli olarak geliştirirler (Han vd., 2011; Kim ve Han, 2010). Çevre dostu oteller, kaynakların bilinçli tüketimi ve sürdürülebilir çevre anlayışı için gerekli düzenlemeler geliştiren oteller olarak tanımlanmaktadır (Yeşil Oteller Birliği, 2015). Değişen tüketici profili ile birlikte son yıllarda çevre bilinci ve duyarlılığı artış göstermiş ve çevre dostu oteller önem kazanmaya başlamıştır (Güneş, 2011). Özellikle tüketicilerin tercihlerine göre farklılık gösterebilen yeşil oteller, tüketici taleplerine uygun hizmet vermek ve memnuniyeti sağlamak aynı zamanda çevre duyarlılığına da katkıda bulunmak istemektedirler (Zeydan ve Gürbüz, 2021, s. 231). Günümüzde birçok otel işletmesi çevresel uygulamaları benimsemekte ve turistleri de konuyla alakalı bilgilendirerek onları çevreci faaliyetler konusunda bilinçlendirmektedir (Kahraman ve Türkay, 2012, s. 142-144).

31

Yeşil kavramının içeriğine bakıldığında birbirlerini tamamlayan kalkınma ve çevre olmak üzere iki olgu dikkat çekmektedir. Birbirlerine ihtiyaç duyan bu iki olgu aynı zamanda sürekli çatışma halindedir. Yaşamı devam ettirebilmek için sürekli olarak kaynak tüketimine ve çevrenin insanlara sunduğu faktörlere ihtiyaç vardır. Ama çevrenin kendisini yenilemesi giderek zorlaşmakta ve bunun yansımaları da her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Diğer bir sorun da üretimden kaynaklı oluşan atıkların ekosistemi zedelemesi ve bu süreç sonunda ortaya ciddi tehditler oluşturacak çevre kirliliğinin ortaya çıkmasıdır. Üretim sonrasında çevreye bırakılan atıklar bölgenin yapısını bozmakta ve büyük derecede çevresel tahribat yaratmaktadır (Kuşat, 2013, s. 4898). Otelcilik faaliyetleri her geçen yıl çevreye daha fazla zarar vermekte ve turizmin geleceğini olumsuz etkilemektedir (Akdağ vd, 2014: 259). İşletmelerin üretimdeki kontrolsüzlüğü, kaynakların bilinçsiz kullanılmasına neden olurken, hizmet sektörüne bağlı atıkların da yaşam alanlarını oldukça fazla kirlettiği söylenebilir (Atay ve Dilek, 2013). Otellerde

uygulanan çevre dostu yönetim sayesinde işletmelerin etkin kaynak kullanımının yanında ekonomik kazanç sağlayacağı (Güneş, 2011, s. 49-50) ve tüketicilere kaliteli hizmet sunumu yaparak toplumun yaşam kalitesini yükseltecekleri (Lim ve McAleer, 2005) söylenebilir.

2. YEŞİL OTEL KAVRAMIYLA İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Yeşil otel olmak sürdürülebilir anlayış temelinde kaynakların etkin ve verimli kullanılarak çevresel etkinin azaltılmasıdır. Yeşil otel ile ilgili geniş bir literatür bulunmaktadır. İlgili literatürün bir derlemesini yapmak, ileride hangi alanlarda boşluklar olduğunu ve araştırmaları ne yöne doğru yönlendirmemiz gerektiğini anlamaya yardımcı olur.

Öncel ve Şanlı (2023) turizm sektöründe ekolojik yaklaşımları ve yeşil pazarlama uygulamalarını ele almış, Bursa Mövenpick Otelinde nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda otelin geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve çevreye duyarlılık konusunda gerekli adımları attığı, sürdürülebilir turizmin gereklerini yerine getirdikleri görülmüştür. Vatan ve Poyraz (2016) “nasıl sürdürülebilir otel olunur?” sorusunu sormuş ve araştırmasının sonunda işletmelerin yatırım aşamasından başlayarak, inşaat aşamasına ve işletme aşamasına kadar her süreçte çevreci inovasyonları ve akıllı malzemeleri kullanmaları gerektiğini belirtmiştir. Süklüm (2018) yeşil otellerin maliyetler açısından bir değerlendirmesini yapmış ve yeşil otel uygulamalarının otellere maliyet avantajı sağladığını ortaya koymuştur. Benzer şekilde Eken ve Aksu’da (2024) yeşil sertifikaya sahip KLM otelinin kurmayı planladığı çocuk aquaparkına yönelik yeşil maliyetlerini değerlendirmiş, bunun için ürün yaşam seyri maliyet yöntemini kullanmıştır. Oğuz ve Polat (2024) “insanlar neden yeşil otele gitmek ister?” sorusunun cevabını aramış, araştırma sonucunda özgecilik değerinin, eko-anksiyetenin ve yeşil tutumun yeşil otellerde kalma niyetini olumlu etkilediğini bulmuştur. Ayrıca acentelerin ve turizm kuruluşlarının kampanyalarında insanların kendilerini çevreci olarak hissedebilecekleri faaliyetlerde bulunmaları gerektiğini önermiş, tanıtıcı, bilgilendirici faaliyetlerin yeşil otellere yönelik talebi arttırabileceği belirtilmiştir. İpar ve Aksu (2022) yeşil otellerde konaklayan turistlerin, bu otellere yönelik algılarının, çevreci davranış eğilimleri üzerine olan etkilerini araştırmıştır. Turistlerin çevreci davranış eğilimleri üzerinde, yeşil otel tercihlerine yönelik algılarının

etkisi olduđu; ayrıca çevreci davranış eğilimlerinin de turistlerin yeşil otellere yönelik davranışsal niyetlerini önemli ölçüde etkilediđi sonucuna ulaşılmıştır.

Küçük (2020) otellerde yeşil pazarlamanın oda doluluk oranlarına etkisini araştırmış ve otellerin çevreci uygulamalar sayesinde sadece kaynak tasarrufu sağlayıp, israfı azaltmadıkları aynı zamanda çevreci turistlerin otelin doluluk oranlarında artışa sebep olduğunu bulmuştur. Yani otellerin “yeşil otel” uygulamaları oda doluluk oranlarını pozitif yönde etkilemektedir. Benzer şekilde Yıldırım (2019)’da yeşil yıldız uygulamasının otel işletmeciliğine sağladığı yararları araştırmış ve çevreci sertifikaya sahip olmanın maliyet, pazarlama, müşteri memnuniyeti ve imaj konusunda önemli katkılar sunduğunu ortaya koymuştur. Topçu ve Yazıcı Ayyıldız (2024) Kuşadası’nda bulunan beş yıldızlı otellerin çevreci uygulamalarını ele almış, sonucunda ise çevre ile ilgili faaliyetlerin genellikle kalite müdürleri veya gıda mühendisleri tarafından yürütüldüğünü, çevre kirliliğine çoğunlukla bilinçsiz insanların neden olduğunu, otel içerisinde çevreci uygulamaların benimsendiğini ve bu konuda personelin eğitildiğini bulmuşlardır. Durmaz ve Güneş (2020) çevre dostu oteller ile dijital dönüşüm arasındaki ilişkiyi incelemiş, gelecekte turistlerin insan etkileşim ve müdahalelerinin düşük düzeyde olduğu, sağlığı önceleyen ve küçük konaklama tesislerine daha fazla ilgi gösterecekleri vurgulanmıştır.

33

Kutluay Tutar (2015), yeşil ekonomi, yeşil turizm bağlamında yeşillenen oteller projesini ele almış, projenin tanıtımında eksikler olduğunu, bu eksiklerin giderilmesinde STK’lar ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini söylemiştir. Ayrıca geleceğin üç önemli sorununun su, gıda ve enerji olduğunu, bu üç sorunun hepsinin turizmle yakından ilişkili olduğunu belirtmiştir. Tüfek ve Çalhan (2024) konaklama sektöründe uluslararası yeşil sertifika sahipliğini Türkiye-Yunanistan bağlamında karşılaştırmış, sertifika türüne göre iki ülke arasındaki otel sayısının farklılaştığını bulmuştur.

3. OTELLER NEDEN YEŞİL OLMAK İSTER?

Turizm açısından çevre, önemli bir yere sahiptir ve bu nedenle turizm işletmelerinin çevreye karşı duyarsız olması beklenemez. Bu yüzden varlığı çevresel sürdürülebilirliğe bağlı olan turizm işletmelerinin yeşil uygulamalara karşı duyarlı olmaları oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, hizmet işletmelerinin yapacakları her türlü faaliyeti uzun vadeli çevre stratejilerine dâhil etmeleri, onlara buldukları pazarda rekabet üstünlüğü

sağlayacaktır. Otellerin “yeşil” olma konusundaki ısrarları, tüketicilerin artan çevre bilinçleri, çevreye olan duyarlılıkları ve işletmeden beklentilerinin farklılaşmasıdır. Tüketicilerin çevre bilincinin artmasından dolayı işletmeler yeşil uygulamalara yönelmekte ve bu uygulamaların uzun vadede rekabet ve maliyet avantajı getireceği bilinmektedir (Korkmaz ve Atay, 2017). Otel işletmeleri bünyelerinde ısıtma, havalandırma ve aydınlatmada tasarruf sağlayarak, havluların ve banyo malzemelerinin yeniden kullanımı, atık malzemelerin geri dönüşümü gibi uygulamalarla hem çevre konusunda bilinci arttırmakta hem de bu uygulamaların devamlılığı için öncü olmaktadır (Canpolat ve Öztürk, 2019).

Otelleri “yeşil” olmaya iten bir başka neden rekabet ortamıdır. Otellerin, rakipleri arasında üstün bir konum elde edebilmeleri onların güçlü kimliğine ve müşteriler tarafından algılanan olumlu imaja bağlıdır (Coşar, 2008, s. 46). Bu algılamalar daha fazla müşteri ve pazar payı elde etmeye, müşteri memnuniyetine, çalışanların yüksek motivasyonuna, gelir ve karlılıklarına olumlu anlamda etki edecektir. Yeşil otel kimliği de otellere sosyal olarak sorumlu, çevreye saygılı bir işletme kimliği kazandırarak, onları müşterilerin gözünde daha değerli işletmeler haline getirecektir (Ülgen ve Mirze, 2004, s. 257).

34

İşletmelerin “yeşil otel” olma niyetleri bunu bir reklam ve halkla ilişkiler aracı olarak kullanmak istemelerinden de kaynaklanabilir. Çevresel duyarlılığa sahip olan tüketiciler, çevreci faaliyet sunan işletmelerden bir ürün ve hizmet satın almaya daha isteklidirler. Otel işletmeleri de sahip oldukları “çevreci kimliği” web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, afişlerinde, el ilanlarında ve diğer tanıtıcı araçlarda bir reklam unsuru olarak kullanmakta, ekonomik kazanç sağlamaya yönelik amaçlar güdebilmektedir.

Çevresel zararların önlenmesi aynı zamanda bir takım çevresel maliyetleri oluşturur. Çevresel maliyetler, hizmetin her aşamasında çevrenin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilmesi adına katlanılan azaltma, kullanma ve zarar maliyetlerdir (Beller vd., 2012, s. 99). Azaltma maliyetleri; çevre konusunda bilinçlenmeyi amaçlayan işletmelerin çalışanlarına verdikleri eğitim ve tüketimin kontrollü yapılmasını sağlamak adına atıkların yeniden kullanımı için katlanılan maliyetlerdir. Kullanma maliyetleri ise, işletmedeki tüketim kaynaklarının kullanımıyla ortaya çıkan maliyetlerdir. Zarar maliyetleri ise, çevrenin zarar görmesi sonucunda katlanılan maliyetlerdir. Bunlara örnek

olarak; oluşan çevre kirliliği sonucunda uygulanan tazminat vb. yaptırımlar verilebilir. Bu nedenle ortaya çıkan maliyetlerin sürekli gözetilmesi ve belirlenmesi gerekmektedir (Aydın, 2012, s. 101). Çevresel maliyetlerin önlenmesine yönelik olarak yeşil oteller tarafından uygulanan faaliyetlere geri dönüşüm atıkları, düşük akışlı musluklar, havluları yeniden kullanma programları, doldurulabilir banyo malzemeleri, ışık sensörleri ve doğal havalandırma örnek gösterilebilir (Rahman ve Reynolds, 2016, s. 108). Daha önceki çalışmalarda yeşil otel konusu ele alınmış (Mesci, 2014; Aylan ve Sezgin, 2016; Korkmaz ve Atay, 2017; Sert, 2019; Çavuşoğlu ve Durmaz, 2019; Oğuz ve Büyüker İşler, 2020; Güleç ve Ünlüöner, 2022) ancak hiçbirinde yeşil otel olmanın arkasındaki temel motivasyonlar incelenmemiştir. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı otellerin yeşil (çevreci, sürdürülebilir) otel olmak istemelerinin arkasındaki nedenin finansal mı yoksa salt çevreci niyetlerle mi olduğunu araştırmasıdır.

4. MÜŞTERİLER NEDEN YEŞİL OTELLERİ TERCİH EDER?

Turistlerin işletmelerden temiz çevre, bozulmamış doğal yapı ve güzellikler gibi çevresel beklentileri bulunmaktadır (Aslanertik ve Özgen, 2007). Çevreci turistlerin belirlenmesindeki faktörlerin sosyal statü, yaşam tarzı, kişilik ve cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, gelir gibi değişkenler olduğu bilinmektedir (Nakıboğlu, 2007, s.425). Örneğin gençlerin eğitim seviyelerinin yaşlılara göre yüksek olması ve eğitim düzeyi arttıkça yeşil ürün satın alma niyetinin de artmakta olduğu söylenebilir (Çabuk, Nakıboğlu ve Keleş, 2008, s. 97). Benzer şekilde kadınların sağlık ve bütçe konusunda daha tutucu oldukları ve erkeklere göre daha fazla yeşil ürün tüketiminde buldukları düşünülmektedir. Çevre bilincinin ve çevre hakkında duyulan endişenin de yeşil otellerde kalma niyetini etkilediği bilinmektedir. Çevresel kaygılara daha fazla sahip olan kişilerin yeşil otelde kalma niyetinin pozitif olduğu ve fazla ödemeye daha istekli hale geldikleri görülmektedir (Sert, 2019, s. 217).

Akran etkisi, yakın çevre ve sertifikaların varlığı da turistlerin yeşil otelleri tercih etmesinde etkili olan faktörlerdir (Oğuz ve Yılmaz, 2019; Ayazlar ve Gün, 2020). Bir turistin yakın çevresinin yeşil otellere yönelik tutumu ve yeşil otel tavsiyesi, onun konaklama tercihini etkileyebilmekte, bu konuda daha fazla ödemeye olan istekliliğini arttırmaktadır (Uygun ve Özkul, 2020). Benzer şekilde otellerin çevreci belge ve

sertifikalara sahip olması birer kanıt niteliği taşımakta ve otellerin kimliği ile imajlarını pozitif etkileyerek tercih edilirlüklerini arttırmaktadır (Mayer vd., 2012, s. 2).

Yeşil otel tercih etmek, çevreci davranmak ve sorumlu görünmek kişilerin kendini iyi hissetmesini (Bolderdijk vd., 2013), ahlaki normlarla uyuşmasını (Van der Linden 2015) ve başkaları tarafından takdir edilen bir kimliğe sahip olmasını sağlar. Bu da kişinin olumlu bir benlik geliştirmesine neden olur. İnsanlar bazen çevreyi düşündükleri için değil başkalarının onları nasıl gördüklerini etkilemek için çevreci davranabilirler (Evans vd., 2013). Bencil/egoistik değerlerin ve kişisel çıkarların yönlendirdiği çevreci davranışlar, çevreye pozitif katkılar sağlayabilir. Tam aksi yönde, insanlar doğayı önemsedikleri, doğanın bize emanet olduğunu bildikleri, bu dünyanın sadece bize ait olmadığına ve bizden sonraki nesillerinde refah ve temiz bir çevrede yaşama hakları olduğuna inandıkları için çevreci (yeşil) davranabilirler. Bu seferde özgeci değerlerin yönlendirmesiyle çevreci davranışlar sergilenebilir. Her iki değer grubu da çıktı olarak çevreye en az olumsuz etkisi olan davranışlar üretir (Bamberg, Hunecke ve Blobaum, 2007).

5. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Otel seçimini etkileyen faktörlere birçok çalışmada (Chu ve Choi, 2000; Belber, 2009; Emir ve Pekyaman, 2010; Jones ve Chen, 2011) değinildiği görülmektedir. Buna karşılık yeşil otel çerçevesindeki çalışmalara bakıldığında, bu çalışmaların sınırlı sayıda olduğu tespit edilmiştir (Mohamad vd., 2014). Bu yüzden yeşil otel konusunda literatürü genişletmek ve yapılan anket araştırmalarına ek olarak daha derin yorumlamaların ortaya çıkacağı nitel araştırmanın sonuçları eklenmek istenmiştir.

Mohd Noor, Shaari ve Kumar'ın (2014) çalışmasına bakıldığında otel özellikleri ile bu otellerin tercih edilme oranı arasında olumlu bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin yeşil otel özellikleri ne kadar fazla olursa turistlerin o işletmede konaklama istekleri de o derecede yüksek olmaktadır. Başka bir çalışmada ise, yeşil otel seçimi etkileyen faktörler arasında kişisel özelliklerin yer aldığı görülmektedir. Çevresel tutum ve imaj, kişisel özelliklerin belirleyici faktörü olmaktadır. Bununla birlikte fiyat, ürün ve hizmet tanıtımı da pazarlama stratejileri içerisinde yer almaktadır (Mohamad, Arifin, Samsuri ve Munir, 2014).

6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden mülakat yöntemi tercih edilmiştir. Görüşme içeriğince katılımcılara on üç adet soru sorulmuştur. Bu mülakatlar sonucunda katılımcıların yeşil otel olma konusundaki farkındalıkları, kullandıkları finansman kaynakları, yeşil otel olmanın avantajları-dezavantajları ve yeşil otel olmanın çevreci bir endişeden mi yoksa ticari bir kaygıdan mı kaynaklı olduğu öğrenilmeye çalışılmıştır. Anakütlemiz Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfının 2023 yılı için açıkladığı “Yeşil Anahtar Ödülü” alan tesislerden oluşmaktadır³. 148 tane olan bu tesis ile irtibata geçilmiş olup, yeşil anahtar sürecini yönetmiş ilgili kişilerle görüşme yapılmak istendiğini belirten mail gönderilmiştir. Böylece çevreci anlayışa hâkim, çevrenin önemini bilen ve işletmenin “yeşil otel” olma fikrini yöneten yöneticilerle görüşme yapılarak sorulara daha samimi ve içten yanıtlar alınmak istenmiştir. Örnekleme yapmak yerine listede yer alan yeşil anahtar ödüllü 148 işletmenin tamamına ulaşılmak hedeflenmiştir. Ancak veri toplamada yaşanan sıkıntılar, otel yöneticilerinden geri dönüş alınamaması örneklemin dokuzda kalmasına neden olmuştur. Görüşme talebine olumlu cevap vermek gönüllülük esasına dayandığı için sadece geri dönüş yapan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan otel yöneticileriyle görüşülmüştür. Bu kapsamda dokuz otelden geri dönüş alınmış ve 9 kişi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kişisel bilgileri paylaşılmamış, sadece K1, K2, K3 ... şeklinde kodlanarak ifade edilmiştir. Aşağıdaki tabloda katılımcılara ait betimleyici bilgiler yer almaktadır.

³ Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TURÇEV) 2023 Yılı “Yeşil Anahtar” Ödülünü Alan Tesis Listesi [https://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/2023%20YILI%20YE%C5%9E%C4%B0L%20ANAHTAR%20%C3%96D%C3%9CL%C3%9C%20ALAN%20TES%C4%B0SLER\(3\).pdf](https://www.turcev.org.tr/turcevCMS_V2/files/files/2023%20YILI%20YE%C5%9E%C4%B0L%20ANAHTAR%20%C3%96D%C3%9CL%C3%9C%20ALAN%20TES%C4%B0SLER(3).pdf)

Tablo 1. Mülakata ve Katılımcılara Ait Bilgiler

Katılımcının Adı Soyadı	Ünvan	Departman	Kaç Yıldır Bu Etiketeye Sahip Olunduğu	Mülakat Tarihi	Mülakat Süresi
K1	Kalite ve Sürdürülebilirlik Müdürü	Satın Alma	8	17.05.2024	30 dk.
K2	Genel Müdür	Yönetim	8	24.05.2024	35 dk.
K3	Teknik Servis Müdürü	Teknik Servis	13	13.05.2024	30 dk.
K4	İnsan Kaynakları Uzmanı	İnsan Kaynakları	3	08.06.2024	20 dk.
K5	Pazarlama Müdürü	Satış/Pazarlama	2	29.05.2024	45 dk.
K6	Kalite Direktörü	Satış/Pazarlama	1	27.05.2024	45 dk.
K7	Karmaşık Güvenlik Yönetici	İnsan Kaynakları	10	21.05.2024	50 dk.
K8	Kalite Müdürü	Kalite	3	26.06.2024	45 dk.
K9	Kalite Müdürü	Kalite	1	27.06.2024	25 dk.

Katılımcılara sorulan sorular yeşil otel konusunda yazılan makalelerden yararlanılarak oluşturulmuştur (Mesci, 2014; Aylan ve Sezgin, 2016; Korkmaz ve Atay, 2017; Sert, 2019; Çavuşoğlu ve Durmaz, 2019; Oğuz ve Büyüker İşler, 2020; Güleç ve Ünlüönen, 2022). Mülakat soruları temalara ayrılmış ve belirli temalar üzerinden sorular betimleyici analiz ile çözümlenmiştir.

Farkındalık

1. Yeşil Otel olmak adına faaliyetleriniz ne zaman (kaç yılında) ve nasıl başladı? Yeşil Otel sürecinizi anlatır mısınız? (Fikrin çıkış noktası, başvuru süreciniz ve hangi kuruma başvurduğunuz vs.)
2. Yeşil Otel olma fikrinizi etkileyen faktörler nelerdir? (rakipler, zorunluluk, işletme imajı, çevresel kaygı vs.)

38

Finansman ve Maliyet

3. Yeşil Otel olmak için hangi finansman kaynaklarına başvurduunuz? Sizce sürdürülebilirlikle ilgili mevcut destekler yeterli midir? (Banka kredileri, devlet teşvikleri). Bu desteklere ilaveten kaynak önerileriniz var mıdır? Nelerdir?
4. Yeşil Otel olmak sizce maliyetli mi? Neden? Yeşil Otel olmak sizi maliyet ve finansman anlamında korkuttu mu? Sizce bu durum yeşil otel olmanın önünde bir engel mi?

Avantajlar ve Dezavantajlar

5. Yeşil Otel kimliğine sahip olmanın avantajları nelerdir, dezavantajları nelerdir?

6. Yeşil Otel kimliğine olmak sizce turizmin geleceğini nasıl belirleyecektir? Gelecekte daha fazla otelin bu yeşil otel uygulamasına geçeceğini mi düşünüyorsunuz yoksa daha fazla otelin bu uygulamalardan vazgeçeceğini mi düşünüyorsunuz

Çevreci Endişe mi Yoksa Ticari Kaygı mı?

7. Sizin açınızdan düşündüğünüzde yeşil otel olma fikri çevresel kaygıdan mı yoksa ticari beklentiden mi doğmuştur ne düşünüyorsunuz? Yani yeşil otel olma fikri heves mi yoksa çevresel bir eylem mi, nasıl değerlendiriyorsunuz? (Bunu hem kendi oteliniz hem de genel turizm işletmeleri için değerlendiriniz)
8. Yeşil (çevreci, sürdürülebilir) uygulamaları otelin en çok hangi biriminde/hangi hizmetinde kullanıyorsunuz – öne çıkarıyorsunuz?
9. Otelde konaklayan misafirler gerçekten çevreci bir tutum sergileyen otel ile -miş gibi yapan oteli ayırt edebiliyor mu? Hangi yaş grupları, hangi milliyetten ve ne tür turistler yeşil otellere daha meyilli (daha çok tercih ediyor)
10. Yeşil olmayan ama yeşil otelmiş gibi davranan oteller en çok hangi yollara başvuruyor? Ne gibi bir yol izliyor?
11. Yeşil Otel kimliğinizi web sitenizde, afişlerinizde, duyurularınızda birer reklam aracı olarak kullanıyor musunuz? Sürdürülebilir çevreci kimliğinizi yeni müşteriler çekmek, pazar payınızı genişletmek için birer strateji aracı olarak kullanıyor musunuz?
12. İşletmenizin çalışanları için çevre /yeşil otel olma fikri hakkında bilgilendirme programları, eğitimler, seminerler düzenliyor musunuz?
13. Türkiye için genel bir değerlendirme yapsanız bu kavram (yeşil otel olma fikri) bir heves mi yoksa giderek artan bir şekilde uygulanmaya başlanan bir gerçeklik mi?

7. BULGULAR

İlk soru yeşil otel fikrinin nasıl başladığı ve ne zaman ortaya çıktığı ile ilgiliydi. Katılımcılara bu sürecin nasıl başladığı sorulmuş ve fikrin çıkış noktası öğrenilmeye çalışılmıştır. Cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde otelleri bu fikre iten temel nedenlerin yoğun rekabet ortamı, farkındalık oluşturmak ve çevreye duyarlı bir işletme olmak olduğu anlaşılmıştır. Yoğun rekabet, işletmeleri farklı olmaya, farklı davranmaya yöneltmekte, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan çevreye karşı duyarlı

olmaya öte yandan bu konuda farkındalık oluşturmaya sevketmektedir. Katılımcıların görüşleri şu şekildedir:

K3. ... bu süreçte temel amacımız, sektörde çevresel farkındalık yaratmak ve daha temiz bir dünya için çaba göstermektir. Önemli olan nokta, sadece belge almak değil, sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmek ve çevresel etkilerimizi azaltmak için çaba göstermektir

K7. ... işletmemiz adına farkındalık yaratmak, güçlü bir kurum politikası kazanmak, rakiplere karşı rekabet üstünlüğü elde edebilmek ve olumlu imaj yakalamak, tüketici taleplerini karşılarken bunu en az maliyet ile yapmak ve devletin sağladığı enerji indiriminden faydalanmak gibi nedenlerle ortaya çıktı

İkinci soru yeşil otel olma fikrini etkileyen faktörlerin neler olduğunu öğrenmeye yönelikti. Bu soruyu sormaktaki temel neden aslında sonraki sorulara zemin hazırlamak ve bu faktörler içerisinde ekonomik nedenlerin mi yoksa çevreci nedenlerin mi ağır bastığını öğrenmektir. Cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde 5 kişi yeşil otel olma fikrinin daha çok çevresel kaygı güdümlenerek ortaya çıktığını belirtirken, 4 kişi ise hem sektörde iyi bir işletme imajına sahip olmak hem de çevresel kaygı güdümlenmesi sebebiyle bu fikre sıcak baktıklarını söylemişlerdir. Böylece yarı yarıya görüşlerde bir ayrışma gözlenmiştir. Katılımcıların yarısı çevreci kaygıların ağır bastığını söylerken, yarısı işletme imajı, reklam, halkla ilişkiler gibi daha çok işletmeye avantaj kazandıracak çevre dışı faktörlere dikkat çekmiştir. Katılımcıların görüşleri şöyledir:

K2. ... ilk amacımız örnek bir işletme olup, tasarruf ve doğaya saygı konularında çevre iştiraklerimizi ve ekibimizi de bu konularda motive etmek oldu.

K5. ... yeşil otel olma fikrimizi etkileyen faktörler arasında en önemli unsur çevreye olan duyarlılığımız ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızdır. İşletme olarak, çevresel kaygılarımızı ve doğal kaynakların korunmasına olan bağlılığımızı işletme faaliyetlerimizin merkezine koyuyoruz.

K7. ... rakipler karşısında daha başarılı bir imaj yansıtmak, tur operatörleri ve seyahat acenteleri tarafından tercih edilme, maliyetleri azaltırken aynı zamanda müşteri memnuniyeti sağlayabilmek gibi maddeleri de tercih sebeplerine ekleyebiliriz.

Üçüncü soruda yeşil otel olmak için hangi finansman kaynaklarına başvurulduğu ve sürdürülebilirlikle ilgili finansman kaynaklarının yeterli olup olmadığını öğrenmek amaçlanmıştır. Cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde 6 kişi sağlanan devlet teşviklerinin yetersiz olduğunu düşünürken, 2 kişi bu teşviklerin yeterli olup finansman kaynaklarında kullanıldığını, 1 kişi ise çok yüksek teşviklere gerek duyulmadığını

belirtmiştir. Oteller bir yandan kendi öz kaynaklarını kullanırken, diğer yandan devletin sağladığı teşvik ve indirimlerden, kredi imkanlarından yararlanmaktadır. Katılımcıların çoğu bu teşvik ve indirimler ile finansman kaynaklarının yetersiz olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların görüşleri şu şekildedir:

K3. ... yeşil otel olma konusunda herhangi bir finansman kaynağına başvuru yapılmamıştır. Kendi öz kaynaklarımızla ilerleme sağlanmıştır. İlk yıllarda Enerji bakanlığının elektrik teşvikleri vardı sonrasında kaldırıldı. Maalesef şu an hiçbir teşvik alınmamaktadır. Bu bağlamda Türkiye genelinde işletmelere daha fazla elektrik, su ve doğalgaz teşvikleri sağlanmalıdır.

K6. ... daha fazla özel sektör yatırımının ve uluslararası fonların bu alana yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri için daha fazla teşvik sağlanabilir, sağlanmalı

Dördüncü soruda yeşil otel olmanın maliyetli olup olmadığı sorulmuş, ortaya çıkan maliyetlerin yeşil otel olmayı engelleyici bir unsur olup olmadığı öğrenilmeye çalışılmıştır. Cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde 9 katılımcının tamamı başlangıçta maliyetli gibi gözükse de uzun vadede önemli tasarruflar elde edileceğini belirtmişlerdir. Katılımcıların görüşleri şu şekildedir:

K4. ... başlangıçta yeşil otel olmak ve seçilen yeni ürünleri sürdürülebilirlik kapsamında seçmek ekstra maliyetli oldu, ancak uzun vadede enerji ve su tasarrufu gibi sürdürülebilir uygulamalar sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağladık.

K6. ... yeşil otel olmak başlangıçta maliyetli olabilir çünkü enerji verimliliği sağlayan teknolojiler ve çevre dostu malzemeler genellikle daha yüksek maliyetlidir. Ancak uzun vadede, enerji ve su tasarrufu sayesinde işletme maliyetlerinde önemli düşüşler yaşanır. Başlangıçtaki maliyetler ve finansman ihtiyacı bazı işletmeler için engel teşkil edebilir, ancak uzun vadeli kazançlar ve çevresel katkılar göz önünde bulundurulduğunda bu yatırımların oldukça değerli olduğunu düşünüyorum.

Beşinci soruda yeşil otel olmanın işletmelere ne gibi avantajlar sağladığı ve dezavantajlar yarattığıdır. Cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde bütün katılımcılar marka imajına olumlu katkı, çevre bilinci olan turistlerin tercihi olmak, su ve enerji verimliliği sağlamak, çalışanların bilinçlenmesi ve ekonomik katkı gibi avantajları sıralarken, dezavantajlar konusunda sadece 1 katılımcı ürün ve hizmet tasarrufuna gidilmesinin misafir tarafından şikâyet konusu edilebildiğini söylemiştir. Katılımcıların görüşleri şu şekildedir:

K1. ...avantaj olarak marka duyarlılığı, çevre koruma, ekonomik katkı, çalışan bilinçlendirme gibi katkıları olmaktadır. Bununla birlikte misafirlerin bu uygulamalara tepkisi olabilmektedir. Örneğin kahvaltıda

çeşitliliğin azaltılması, odalardan kırtasiye malzemelerinin kaldırılması misafir tarafından hizmet eksikliği gibi algulanabilmektedir.

K2. ... doğaya ve çevreye duyarlı misafirlerimiz otel tercihlerinde yeşil otel kriterlerini ön planda tutmakta ve bu sebeple yeşil otelleri tercih edebilmektedir. Kaynakların verimli kullanılması konusunda misafirlerimizden de destek alıyoruz. Bir örnekle açıklamak gerekirse; bir günden fazla konaklayan misafirlerin çarşaf, nevresim yıkama programlarını önceden günlük yaparken, yeşil otel programıyla birlikte bu tercihi misafirlerimize bıraktık. Talep etmeleri durumunda değişim yapıyoruz. Konuyla ilgili odalara bilgilendirme kartı bıraktık. Bu uygulamada su, deterjan ve elektrik konularında ciddi tasarruf sağlamakta ve misafirlerimizden konuyla ilgili olumlu geribildirimler almaktayız. Bugüne kadar herhangi bir dezavantajı olmadı.

K5. ... en büyük avantajı rakipler arasında farklılığı sağlamak ve uluslararası acentaların misafir ağırlama konusunda belgeli otellerin seçimine özen göstermeleridir. Dezavantajı olduğunu düşünmüyorum

Altıncı soruda katılımcılara yeşil otel olmanın turizmin geleceğini nasıl belirleyeceği, ileride bu uygulamaları daha fazla otelin mi yoksa daha az otelin mi uygulayacağıdır. Cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların tamamı yeşil otellerin gelecekte daha da artacağını ve çevresel farkındalığa daha çok önem verileceğini belirtmişlerdir. Katılımcılar gelecekte gerek tüketici talepleriyle gerekse turizmde sürdürülebilirlik baskısıyla daha fazla otelin bu uygulamaları bünyelerinde gerçekleştireceğini belirtmişlerdir. Konuyla ilgili cevaplar şu şekildedir:

K2. ...yeşil otel kimliği gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve kaynak bırakmak adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Her geçen gün tüketimin arttığı dünyada turizm açısından bu uygulamanın zorunlu hale getirilmesini destekliyoruz.

K4. ... gelecekte turizmde daha fazla otel yeşil uygulamaları benimseyecek. Çevre dostu politikalar, işletmelerin gösterdiği hassasiyet turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak için kritik öneme sahip olacak.

K6. ...gelecekte Türkiye' de daha fazla otelin yeşil otel uygulamalarına geçeceğini düşünüyorum. Çevresel farkındalığın artması ve tüketici tercihlerinin sürdürülebilirlik yönünde değişmesi bu trendi desteklemektedir. Yeşil otel uygulamaları, turizmin geleceğinde önemli bir rol oynayacak ve çevre dostu turizm anlayışı giderek yaygınlaşacaktır.

K8. ...yeşil otel olmak turizmde ekstra aranan özelliklerden olacağı için, yeşil olmayan otellerin artık bu konuda duyarlı olmak zorunda olacağını düşünüyoruz. Global olarak enerjinin ve çevrenin sürdürülebilirliği konusu bu denli revaçta bir konu olması sebebiyle yeşil otel olmak kaçınılmaz hale gelecektir.

Yedinci soruda katılımcılara yeşil otel olma fikrinin heves mi yoksa çevresel bir eylem mi olduğu sorulmuş, yeşil otel olurken çevreci kaygıları mı yoksa ekonomik getirileri mi ön planda tuttıkları öğrenilmeye çalışılmıştır. Cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde

6 kişi yeşil otel olma fikrinin tamamen çevresel endişelerden kaynaklı oluştuğunu belirtirken, 3 kişi hem çevresel kaygıdan hem de ticari beklentilerden sebeple oluştuğunu söylemişlerdir. Böylece katılımcıların çoğu, yeşil otel olma sürecinde çevresel endişenin ağır bastığını ifade etmiştir. Katılımcıların görüşleri şu şekildedir:

K2. ... kesinlikle çevre bilinci ve çevresel eylem olduğunu ifade edebiliriz. Zorunluluk ya da heves olarak bakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Gün geçtikçe farklı sektörlerinde sürdürülebilirlik ve çevresel alanda önemli adımlar attığını görmekte önemli.

K4. ... gelecekte turizmde daha fazla otel yeşil uygulamaları benimseyecek. Çevre dostu politikalar, işletmelerin gösterdiği hassasiyet turizmin sürdürülebilirliğini sağlamak için kritik öneme sahip olacak.

K8. ... öncelikle imaj beklentisi ve atık azaltılmasının işletmeye olan katkısına fayda sağlayacağı düşünülürse, ticari kaygıdan yola çıkılmış ve buna çevresel kaygıyı da ekleyerek çifte yarar sağlayan bir durum olarak görüldüğünü düşünmekteyiz.

Sekizinci soruda yeşil (çevreci, sürdürülebilir) uygulamaları otelin hangi biriminde daha çok uyguladıkları sorulmuştur. Bu soruda yeşil uygulamaların kısmi olarak mı yoksa otelin bütününe yayılmış entegre bir uygulamamı olduğu öğrenilmeye çalışılmıştır. Cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların tamamı özellikle odalardaki temizlik malzemelerini, atık yönetimini, ulaşım olanaklarını ve geri dönüşüm sistemlerini örnek verirken içlerinden 1 katılımcı bu uygulamalara ek olarak güneş enerjisi sistemini kullandıklarını belirtmiştir. Katılımcıların görüşleri şu şekildedir:

K1. ...sürdürülebilir uygulamaları her otel faaliyeti içerisinde değerlendiriyoruz. Misafirin konaklamasındaki ulaşım araçlarından oda içi eko sertifikalı ürünlere, atık yönetimine, geri dönüşüme, personel eğitimine, yerel satın almaya, bütüncül bir yaklaşımla çalışmaları ön plana çıkarıyoruz. Ayrıca sosyal medyada bunları paylaşmaktayız.

K2. ...sürdürülebilir uygulamaları her alanda kullanmaya ve genişletmeye çalışıyoruz. Örneklendirecek olursak; odalarda talep üzerine çarşaf değişim uygulamamız var, restoranda tek kullanımlık ya da plastik ürünleri tamamen kaldırdık, personel yemekhanelerinde karton bardak yerine cam bardak kullanımı yapıyoruz. Misafirlerimizi araç kullanımı yerine toplu taşıma tercih etmeleri konusunda teşvik ediyor ve bilgilendiriyoruz. Basılı menü, broşür vb. uygulamalar yerine teknolojik olan uygulamalara geçiş yaptık (Lobide kiosk cihazından reklam yayınlama, QR menü sistemine geçiş gibi) Mutfak ve diğer bölümlerdeki tüm atıklarımızı ayrıştırıp geri dönüşümle kazandırıyoruz. Kullandığımız tüm kırtasiye ürünleri zarf, A4 kâğıt gibi ürünler tamamen geri dönüştürülebilir türden tercih edilmektedir. Tüm aydınlatma sisteminde tasarruflu lambalar kullanılmaktadır.

K5. ... yeşil ve sürdürülebilir uygulamaları otelimizin tüm alanlarında kullanmaktayız. Ancak, attığımız en büyük adım kendi güneş enerjisi

santralimizi kurmamız olmuştur. Bu girişim, çevresel sorumluluğumuzun ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızın en somut örneğidir. Güneş enerjisi santralimiz, otelimizin enerji ihtiyacının tamamını karşılayarak karbon ayak izimizi önemli ölçüde azaltmamıza olanak tanımaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, fosil yakıt kullanımını minimize ediyor ve çevreye olan etkilerimizi azaltıyoruz. Bu sayede, enerji tüketimimizi sürdürülebilir bir şekilde yöneterek çevreye olan bağlılığımızı gösteriyoruz.

Dokuzuncu soruda otelde konaklayan misafirlerin çevreci oteller ile çevreci olmayan işletmeleri ayırt edip edemedikleri ve hangi tüketici profillerinin yeşil otellere daha çok eğilimli olduğu sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar değerlendirildiğinde, 8 katılımcı misafirlerin çevreci otelleri ayırt edebildiğini, özellikle Avrupa'dan gelen misafirlerin yeşil otelleri tercih ettiklerini belirtirken, 1 katılımcı da misafirlere daha çok tur operatörlerinin gruplarını götürecekleri otel konusunda seçici davrandığını belirtmişlerdir. Katılımcıların görüşleri şu şekildedir:

K3. ... acenteler genelde gruplarını getirecekleri otellerde çevrecilik konusunda seçici olmaktadır. Yaş gurubu olarak 50 üstü diyebilirim. Avrupa ülkeleri ve uzak doğu grupları yeşil otelleri daha çok tercih etmektedirler.

K5. ...otelde konaklayan misafirler, gerçekten çevreci bir tutum sergileyen otelleri ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Genç yetişkinler (25-40 yaş) ve emekliler (60+ yaş), özellikle çevre bilinci yüksek gruplardır. Avrupalı turistler, özellikle İskandinav ülkeleri ve Almanya gibi çevre duyarlılığı yüksek ülkelerden gelenler, yeşil otelleri tercih etmeye daha meyillidir.

K7. ... genelde Avrupa'dan gelen turistler, tesislerin uygulamalarının kolaylıkla farkına varabilmekte, bu konuya yönelik olumlu ya da olumsuz fikirlerini paylaşmaktan çekinmemekte ve bu konuda aldatma yapan uygulamaları rahat bir şekilde ayırt edebilmektedirler.

Onuncu soruda yeşil olmayan ancak yeşil otelmiş gibi yapan otellerin hangi yollara başvurdukları sorulmuştur. Cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların tamamı birçok otelin kendilerini yeşil otelmiş gibi gösterecekleri sahte sertifika ve sembolik uygulamaları kullandıklarını belirtmişlerdir. Konuyla ilgili katılımcı görüşleri şu şekildedir:

K2. ... bu tür oteller genellikle sertifika programlarında belirtilen kriterleri denetim sürecinde tamamlayıp, takip ve sürdürülebilirlik konularında kararlılık göstermemektedir. Fakat bu durum habersiz denetimlerle önlenmektedir.

K5. ... yeşil olmayan oteller genellikle "yeşil yıkama" adı verilen bir taktik kullanarak, gerçek çevreci uygulamaları olmadığı halde çevreci gibi görünmeye çalışırlar. Bu taktikleri arasında sahte veya itibarsız yeşil

sertifika kullanma, yeşil renkler ve doğal unsurların kullanımıyla yapılan pazarlama ve reklamlar, basit çevre dostu uygulamaları öne çıkararak çevreci bir imaj oluşturma ve çevre skandallarında itibar yönetimi amaçlı çevrecilik imajı yaratma gibi yöntemler bulunur. Bu taktikler, aslında gerçek çevresel çabalar yerine yüzeysel ve geçici çözümlerle çevrecilik görüntüsü vermeye çalıştıklarını gösterir.

K6. ... yeşil olmayan ama yeşil otelmiş gibi davranan oteller genellikle sembolik çevre dostu uygulamalarla sınırlı kalmakta ve gerçek sürdürülebilirlik çabalarına yatırım yapmamaktadır. Bu oteller, yalnızca birkaç yeşil uygulama gösterip pazarlama stratejileriyle bu imajı yaratmaya çalışmaktadır.

On birinci soruda işletmelerin yeşil otel kimliğine hangi reklam ve tanıtım araçlarında yer verdikleri ve sürdürülebilir pazar payını genişletmek için hangi stratejileri izledikleri sorulmuştur. Verilen cevaplar değerlendirildiğinde, katılımcıların tamamı yeşil otel kimliklerini web sitelerinde duyurduklarını belirtmiş olup, içlerinden 1 kişi, sürdürülebilirlik stratejilerini sadece pazar payını artırmak ve müşteri çekmek amacıyla yürüttüklerini; 1 diğer kişi ise, stratejilerini yalnızca pazar payı artırmak için değil, aynı zamanda misafirlerini de bu uygulamalara dâhil etmek istedikleri için yürüttüklerini belirtmiştir. Katılımcıların görüşleri şu şekildedir:

K1. ... Booking.com, Tripadvisor ve yıllık şirket anlaşmalarında sürdürülebilirlik sertifikası zorunlu olarak aranmaktadır. Bu nedenle otel web sitesinde sürdürülebilirlik raporu yayınlanmaktadır, GSTC belgesi tüm paydaşlara duyurulmaktadır ve otel içerisinde sertifika dijital ekranlarda sürekli gösterilmektedir.

45

K5. ... yeşil otel kimliğimizi web sitemizde, duyurularımızda ve sosyal medya hesaplarımızda kullanıyoruz. Ancak, bunu sadece yeni müşteriler çekmek veya pazar payını genişletmek için bir strateji değil, aynı zamanda misafirlerimizi de içerisinde olduğumuz hareketliliğe dâhil etmek amacıyla kullanıyoruz. Çünkü biz, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik konusundaki çabalarımızı sadece bir imaj oluşturmak için değil, gerçek anlamda geleceğe daha iyi bir dünya bırakmak için bir sorumluluk olarak görüyoruz. Misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek ve onları çevreci uygulamalara katılmaya teşvik ederek, birlikte daha büyük bir etki yaratmayı hedefliyoruz. İnaniyoruz ki, attığımız her adım ve misafirlerimizi teşvik ettiğimiz her çevreci davranış, geleceğe daha parlak bir dünya bırakmamızı sağlayacaktır.

K7. ... evet, bu konudaki her kazanımımızı her türlü reklam vasıtasında ve her fırsatta kullanıyoruz. Misafirleri memnun etmeye ve çevrenin zarar görmemesine odaklanmış, toplum değerlerine yönelik çalışarak, minimum maliyetli mal veya hizmet sunulmasını sağlayacak ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlara da dikkat ederek sürdürülebilir pazarlama anlayışını bir pazarlama stratejisi olarak kullanıyoruz, kullanacağız.

K9. ...elbette kullanıyoruz, çoğu acente satışta bu bilgileri bizden talep ediyor ve yeşil otel filtrelemesi yaparak otel arayan misafirler mevcut, bu konuda özellikle booking çalışmaları çok fazla sayıda.

On ikinci soruda katılımcılara işletmelerin çalışanları için yeşil otel konusunda gerekli eğitim ve seminerleri düzenleyip düzenlemedikleri ve yeşil otel sürecine çalışanları da dahil edip etmedikleri sorulmuştur. Cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde katılımcıların tamamı çalışanlarda çevre farkındalığını artırmak ve yeşil otel kimliğini güçlendirmek amacıyla gerek işletme müdürleri gerekse ilgili şirketlerle birlikte eğitim ve seminer programları gerçekleştirdiklerini ve her fırsatta otel çalışanlarını çevrecilik konusunda eğittiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların görüşleri şu şekildedir:

K1. ... yıllık eğitim planı içerisinde %25-30 kısmı sürdürülebilirlik başlıklarına ayrılmıştır. Çevre farkındalığı, enerji verimliliği, atık yönetimi, gıda koruma gibi başlıklar düzenli olarak tüm ekiplere ve ilgili departmanlara ayrı ayrı verilmektedir.

K2. ... eğitim programında belirlenen tarihlerde seminerler düzenlenmektedir. Gerek birim müdürleri gerekse anlaşmalı olduğumuz çevre firmasının yetkilendirilmiş mühendisleri ve iş güvenliği firmaları tarafından eğitim verilmektedir.

K7. ... bu konuyla ilgili olarak bir çevre danışmanlık şirketinden hizmet alıyor ve bu eğitimleri birlikte düzenliyoruz.

K8. ... evet gerekli eğitimler verilmektedir. Eğitimlerimiz her sezon içerisinde personel sirkülasyon oranına göre sürekli tekrarlanmaktadır.

On üçüncü ve son soruda katılımcıların genel bir değerlendirme yapmaları istenmiş ve çevreci (yeşil) uygulamaların bir heves mi yoksa artık uygulanması zorunlu olan bir gerçeklik mi olduğunu söylemeleri istenmiştir. Cevaplara genel olarak bakıldığında 8 kişi yeşil otel olmanın tamamen bir zorunluluğa ve bir gerçekliğe dayandığını vurgularken, 1 kişi bu durumun hem gerçeklik hem de hevesten kaynaklandığını söylemiştir. Katılımcıların neredeyse tamamı yeşil otel olmanın artık hem müşteriler tarafından aranan bir özellik olduğunu hem de turizmin sürdürülebilirliği bakımından bir zorunluluk olduğunu vurgulamıştır. Görüşler şu şekildedir:

K2. ... geniş bir coğrafyadan söz ettiğimiz için mevcut zamanda iki durumunda geçerli olduğunu kabul edebiliriz fakat ilerleyen zamanda birçok tesisin bu kavramı benimseyeceğine inanıyoruz.

K5. ... bence Türkiye'de yeşil otel olma fikri giderek artan bir şekilde uygulanmaya başlanan bir gerçeklik olarak görülmektedir. Son yıllarda çevresel sorumluluk anlayışının ve sürdürülebilirlik bilincinin artmasıyla birlikte, otel sektöründe de yeşil otel olma çabaları hızla yaygınlaşmaktadır. Çevre dostu uygulamaları benimseyen oteller, enerji tasarrufu, su yönetimi, atık azaltımı ve geri dönüşüm gibi konularda çaba göstererek hem çevreye katkı sağlamakta hem de misafirlerinin çevre bilincine hitap etmektedir. Bu nedenle, yeşil otel olma fikri Türkiye'de artan bir gerçeklik haline gelmiştir.

K7. ... internet kullanımının da giderek artmasıyla birlikte işletmelerin web siteleri de yaygınlaşmıştır. Tüketiciler bu sayede işletmenin sunduğu çevreci hizmetlerin her aşamasına web sitelerindeki tanıtımlar yoluyla ulaşabilmektedir. Tüketiciler taleplerine uygun bilgilere bu sayede daha hızlı erişebilmektedirler. Bu gerçekler ışığında yeşil uygulamalara olan ilginin artarak devam edeceğini değerlendirebiliriz.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Oteller yeşil olma sürecine farkındalık oluşturmak, çevreye duyarlı bir işletme olmak ama aynı zamanda yoğun rekabet ortamında farklılaşmak için başlamışlardır. Dolayısıyla otelleri yeşil (çevreci, sürdürülebilir) olmaya iten nedenler arasında hem çevreci hem de rekabetçi faktörlerin olduğu söylenebilir. İşletmeler çevreci davrandıklarında bunu reklam ve tanıtım araçlarıyla duyurmakta, yeşil turistleri kendilerine çekmekte, iyi bir işletme imajı oluşturmak istemektedirler. Bu da çevreci amaçların yanında ticari, ekonomik, finansal getirileri önemsediklerini gösterir. Araştırmanın bu sonucu Oğuz ve Büyüker İşler (2020) ile Korkmaz ve Atay'ın (2016) çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir. Korkmaz ve Atay'ın (2019) çalışmasında otel işletmelerinde uygulanan yeşil pazarlamanın kurum itibarını arttırdığı ve rekabet avantajı sağladığı belirlenmiştir.

47

Otellerin yeşil otel olma sürecinde katlandıkları bazı başlangıç maliyetleri vardır. Sürdürülebilir anlayışın otel bünyesinde uygulanması için bazı büyük yatırımların yapılması gerekmektedir. Kısa vadede maliyetli gibi görünen bu yatırımların uzun vadede otele önemli miktarda enerji ve kaynak tasarrufu sağladığı belirlenmiştir. Araştırmamızın bu sonucu Mesci (2019) ile paralellik göstermektedir. Mesci (2019) çevreci otellerin bu anlayış sayesinde hem kaynaklarını etkin kullandığı hem de büyük oranda tasarruf sağladıkları belirtilmektedir. Yeşil otel olmaya yönelik yatırımlar için oteller devlet teşviklerinden, indirimlerden ve kredi imkanlarından yararlanmaktadır. Ancak bu teşviklerin ve özendirici unsurların yetersizliği otellerin çevreci olma süreçlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

Ayrıca yeşil otel olmanın bazı finansal ve ekonomik getirileri de bulunmaktadır. Örneğin yeşil (çevreci, sürdürülebilir) otel olmanın, otelin imajını güçlendirdiği, daha fazla turisti otele çektiği, acentelerin yeşil otellerle daha fazla iş birliği yapmaya gönüllü olduğu, rakipler arasında farklılaşma sağladığı, rekabet üstünlüğü oluşturduğu söylenebilir.

Böylece işletmenin rekabet gücüne olumlu katkılar yaparak çevrenin ekolojik sürdürülebilirliği kadar işletmenin de ekonomik sürdürülebilirliğini sağladığı söylenebilir. Gelecekte de daha fazla otelin çevreci otel olmaya başlayacağı, tüketici baskısı, taleplerin çeşitliliği, çevre bilincinin artması, çevresel kaynakların azalması gibi zorlayıcı sebeplerle artan oranda otelin yeşil olmaya geçiş yapacağı iddia edilmektedir. Oğuz ve Büyüker İşler (2020)'de tüketicilerin çevre dostu otellere yönelik düşünceleri ile kalma niyetleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Yani tüketiciler çevre dostu otellere giderek daha fazla ilgi göstermekte bu da onların bu otellerde kalma niyetlerini olumlu etkilemektedir. Dolayısıyla yeşil otel olmak bugünün ayrıcalıklı, farklılık oluşturan özelliğinin gelecekte beklenen, standart bir özellik haline geleceği düşünülmektedir.

Yeşil otel olmanın yukarıda sayılan finansal getirilerinden ötürü (imaj, reklam-tanıtım, pozitif algı vs.) otel işletmeleri yeşil otel olmaya daha hevesli olabilir. Belki de geçici bazı çevreci uygulamalar ve sahte sertifikalarla tüketicileri kandırma yolunu seçmiş olabilirler. Ancak turizmin çevre ile olan sıkı ilişkisi ve çevreye olan bağlılığı bu davranışların sürdürülemez olduğunu göstermektedir. Turizmin sürdürülebilirliği açısından turizm faaliyetleri sırasında çevrenin en az düzeyde olumsuz etkilenmesi veya hiç olumsuz etkilenmemesi gerekmektedir. Bunun farkında olan otel işletmeleri “yeşil otel” olmayı bir heves olarak değil çevreci bir eylem olarak görmekte, çevresel sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Aksi yönde davranan işletmelerin ileride hem hukuki hem de ticari yönden zorlanacağını düşünmektedirler. Elbette ki çevreci işletmeler, bu özelliklerini web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında duyurabilirler, tanıtımlarını yapabilirler. Çünkü otele gelecek olan çevre bilinçli misafirlerde internette arama yaparken “yeşil otel” araması gerçekleştirmekte ve çevreci olan işletmeleri tercih etmektedirler. Ayrıca acentelerde çevreci olan otellerde misafirlerini konaklatmayı istemektedirler. Bu durumda yeşil otellerin hangi çevreci faaliyetlerde bulunduğunu duyurması, reklamını yapması sorun teşkil etmemektedir. Esas sorun “yeşil yıkama” denilen ve tüketicinin gözünü boyayan aldatıcı uygulamalardır. Nitekim bu araştırmanın sonuçları da bu yönde çıkmıştır. Araştırmaya katılan oteller çevreci faaliyetlerinin reklamını yaptıkları ancak reklam için çevreci otel olmayı seçmediklerini belirtmişlerdir. Araştırmamızın sonucuyla paralel olarak Akdağ

vd. (2014)'de çevreci sertifikaların oteller tarafından gelir getirici sertifikalar olarak değil sürdürülebilirliği sağlayan araçlar olarak görüldüğü belirlenmiştir.

Çevreci uygulamaların otelin hangi biriminde, nerelerde uygulandığı önemli bir konudur. Otelin tamamının çevreci anlayışa entegre edilmesi, bu anlayışın bir felsefe olarak kurum kültürüne yerleşmesi uygulamaların kalıcılığı açısından önemlidir. Oteller yeşil uygulamaları kat hizmetlerinde (havlu ve çarşaf değişimi, oda temizliği, oda malzemelerinin yeniden kullanımı vs.), restoranda (dijital menüler, atık yönetimi, sıfır atık uygulaması vs.), ulaşım hizmetleri (toplu taşıma kullanımı ile karbon ayak izinin azaltımı) ve geri dönüşüm sistemlerinde uygulamaktadırlar. Böylece otelin her biriminde çevreci uygulamalar yayılcı bir politikayla yerleşik olarak tatbik edilmektedir. Bu da işletmelerin yeşil olma fikrini bir heves değil, çevresel bir eylem olarak gördüklerini ispat etmektedir. Çalışanların ve otel yöneticilerinin de çevreci uygulamalar konusunda bilinçli olması, misafirlerini yönlendirmesi ve yapılan faaliyetlere otelde konaklayan misafirleri de dahil etmesi son derece önemlidir. Bu konuda otelin çalışanlarını yaşam boyu öğrenim felsefesiyle eğitmesi, hizmet içi ve hizmet dışı eğitimlere tabi tutması, kongre, konferans ve seminerlere göndermesi çevreci faaliyetlerin devamlılığını sağlamaktadır.

49

Tüketicilerin artan çevre bilinçleri bu konudaki otelleri de son derece keskin bir şekilde ayırt edebilmelerini sağlamaktadır. İnternet ve çevrimiçi arama olanaklarının sayesinde de turistler tatil öncesi oteller konusunda bilgi aramakta, onları özelliklerine göre filtreleyebilmekte, istedikleri çevreci (yeşil) otelleri listeleyebilmektedir. Bu bakımdan otele gelen misafirler ve tüketicilerde yeşil otellerin ayırt edici özelliklerini kolayca fark edebilmektedirler. Özellikle Avrupa'dan gelen misafirlerin, yüksek eğitim düzeyine sahip kişilerin ve 65+ yaş üstü bireylerin çevreci eğilimlerinin yüksek olduğu söylenebilir. Buna rağmen Chan (2014), önceki yeşil pazarlama ile ilgili çalışmalarını gözden geçirmiş ve otel misafirlerinin yeşil otel özelliklerini değerlendirme konusunda bir literatür boşluğu olduğunu belirtmiştir. Çünkü otel yöneticilerinin müşterilerin hangi yeşil uygulamaları gerçekten dikkate aldığını öğrenmeleri, çevre dostu müşterileri hedefleyen bir niş pazara girmeleri açısından önem taşımaktadır.

Genel bir değerlendirme yapmak istendiğinde yeşil otel olmak her ne kadar rekabet üstünlüğü sağlasa da gelecekte kaynakların varlığının devamlılığı açısından daha büyük öneme ve üstünlüğe sahiptir. Turizmin çevre ile olan yakın ilişkisi ve turizmin çevreden

bağımsız sürdürülemezliği çevreyi korumayı bir zorunluluk haline getirmektedir. Otel işletmelerinde bu konudaki artan farkındalığı göze çarpmaktadır. Oteller yeşil otel olma düşüncesine çevreci kaygılardan ötürü sahip olmakta ve aldıkları sertifikaların ötesinde uygulamaların kalıcılığı için çalışmaktadırlar.

Gelecekteki araştırmalar yeşil otellere yönelik sertifika programlarının verimliliği, bu sertifikaların otele sağladığı faydaları, müşteri memnuniyetine, müşteri sadakatine ve ziyaret etme niyetine yönelik etkileri nicel olarak araştırabilir. Müşteri sadakati, müşteri bağlılığı, müşteri memnuniyeti, algı, niyet-tutum gibi değişkenlere yönelik ölçeklerden faydalanarak araştırmalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca otelleri yeşil otel olmaya iten motivasyonlar çevreci davranışlara yönelik teoriler temelinde incelenebilir. Örneğin, S-O-R Teorisi, Planlı Davranış Teorisi, B.F. Skinner'ın GÜDÜ-YARGI Teorisi, Değer-İnanç-Norm Teorisi, Norm Aktivasyon Teorisi, Sosyal Kimlik Teorisi gibi teorilerle temellendirilerek yeşil otel davranışları açıklanabilir.

Getirilecek bir başka öneri de gelecekteki çalışmaların yeşil (çevreci, sürdürülebilir) olma konusunda başka sertifikalara (örn. LEED sertifikası, Mavi Bayrak, Yeşil Yıldız vb.) sahip oteller, restoranlar ya da marinalar üzerinde yapılmasıdır.

KAYNAKÇA

- Akdağ, G., Güler, O., Demirtaş, O., Dalgıç, A. ve Yeşilyurt, C. (2014). Turizm ve çevre ilişkisi: Türkiye'deki yeşil otellerin gözünden yeşil otelcilik uygulamaları üzerine bir değerlendirme. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, 4-6 Haziran 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
- Aslanertik, B.E. ve Özgen, I. (2007). Otel işletmelerinde çevresel muhasebe. *Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 8(2), 163-179.
- Atay, L. ve Dilek, S.E. (2013). Konaklama işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamaları: İbis otel örneği. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 18(1), 203-219.
- Ayazlar, R.A. ve Gün, G. (2020). Yeşil imaj ve ağızdan ağıza iletişimin yeşil otellere fazla ücret ödeme niyeti üzerindeki etkisi. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 24(1), 249-261.
- Aydın, S. (2012). Konaklama işletmelerinde çevre muhasebesi uygulamaları ve çevresel maliyetlerin yaşam döngüsü değerlemesi: Türkiye-Birleşik Krallık örneği. *World of Accounting Science*, 14(4).
- Aylan, F.K. ve Sezgin, M. (2016). Turistlerin yeşil otellere yönelik düşünceleri ve kalma niyetleri: Antalya'da bir araştırma. *Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, (1), 285-300.
- Bamberg, S., Hunecke, M. ve Blobaum, A. (2007). Social context, personal norms and the use of public transportation: two field studies. *Journal of Environmental Psychology*, 27, 190e203
- Belber, B. (2009). Tatil turizminde turistlerin konaklama işletmesi tercihinde kültürün etkisi. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, (34), 91-116.
- Beller, B., Deran, A. ve Hatipoğlu, A. G. (2012). Çevre maliyetlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi: bir çimento fabrikasında vaka çalışması. *Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(1), 95-121.

- Bolderdijk, J.W., Steg, L., Geller, E.S., Lehman, P.K. ve Postmes, T. (2013). Comparing the effectiveness of monetary versus moral motives in environmental campaigning. *Nature Climate Change* 3(4), 413–16
- Canpolat, N. ve Öztürk, E. (2019). Sürdürülebilir kalkınma çağında kurumların sürdürülebilirlik yaklaşımı: oteller üzerinden bir değerlendirme. *İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(1), 18-36.
- Chan, E.S.W. (2014). Green marketing: hotel customers' perspective. *Journal of Travel ve Tourism Marketing*, 31(8), 915-936.
- Chen, J. S., Sloan, P. ve Legrand, W. (2009). Sustainability in the hospitality industry. Maryland Heights, MO: Elsevier.
- Chu, R.K. ve Choi, T. (2000). An importance-performance analysis of hotel selection factors in the Hong Kong hotel industry: A comparison of business and leisure travellers. *Tourism Management*, 21(4), 363-377.
- Coşar, Y. (2008). Otel işletmelerinde rekabet üstünlüğünü etkileyen faktörler: yöneticiler üzerine bir araştırma. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 19(1), 45-56.
- Çabuk, S., Nakıboğlu, B. ve Keleş, C. (2008). Tüketicilerin yeşil (ürün) satın alma davranışlarının sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 17(1).
- Çavuşoğlu, S. ve Durmaz, Y. (2019). Yeşil davranışlara karşı tutumun ziyaret niyetine etkisinde yeşil imajın düzenleyicilik rolü: Yeşil oteller örneği. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 29(2), 303-315.
- Durmaz, M. Ş., Güneş, S.G. (2020). Çevre dostu oteller ve dijital dönüşüm, C. Bilgi, MC Şapcılar, S. Uslu, Z. Yetiş (Eds.) *İçinde Turizme akademik yaklaşımlar* (14-29), Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
- Eken, T. ve Aksu, İ. (2024). Yeşil Yıldızlı Otellerin Yeşil Maliyetlerinin Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Açısından Değerlendirilmesi. *Alanya Akademik Bakış*, 8(1), 130-144.
- Emir, O. ve Pekyaman, A. (2010). Çocuklu ailelerin otel işletmesi seçiminde etkili olan faktörler: Afyonkarahisar'da bir uygulama. *Yönetim ve Ekonomi*, 17(2), 159-181.

- Evans, L., Maio, G.R., Corner, A., Hodgetts, C.J., Ahmed, S. ve Hahn, U. (2013). Self-interest and pro-environmental behaviour. *Nature Climate Change* 3 (2), 122–25.
- Güleç, H. ve Ünlüönen, K. (2022). Çevreye duyarlı mutfak uygulamaları: Ankara yeşil otel restoranları örneği. *Journal of Tourism ve Gastronomy Studies*, 10(2), 1226-1251.
- Güneş, G. (2011). Konaklama sektöründe çevre dostu yönetimin önemi. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, (1), 45-51.
- Han, H., Hsu, L. ve Sheu, C. (2010). Application of the theory of planned behavior to green hotel choice: testing the effect of environmental friendly activities. *Tourism Management*, 31, 325e334.
- Han, H., Hsu, L., Lee, J. ve Sheu, C. (2011). Are lodging customers ready to go green? An examination of attitudes, demographics, and eco-friendly intentions. *International Journal of Hospitality Management*, 30, 345e355.
- İpar, M.S., Aksu, M. (2022). Turistlerin Yeşil Otel Tercihlerine Yönelik Algıları, Çevreci Davranış Eğilimleri ve Davranışsal Niyetlerle İlişkisi. *Journal of Gastronomy, Hospitality And Travel (Online)*, 5(1), 440-463.
- Jones, P. ve Chen, M.M. (2011). Factors determining hotel selection: online behaviour by leisure travellers. *Tourism And Hospitality Research*, 11(1), 83-95.
- Kahraman, N. ve Türkay, O. (2012). Turizm ve Çevre. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Kim, Y. ve Han, H. (2010). Intention to pay conventional-hotel prices at a green hotel - a modification of the theory of planned behavior. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(8), 997e1014.
- Korkmaz, H. ve Atay, L. (2017). Otel işletmelerinde yeşil pazarlama ve çevre sertifikalarının değerlendirilmesi. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 9(4), 113-126.
- Korkmaz, H. ve Atay, L. (2017). Otel işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamalarının rekabet avantajına ve işletme performansına etkisi. *Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 17(38), 176-203.

- Kuşat, N. (2012). Sürdürülebilir işletmeler için kurumsal sürdürülebilirlik ve içsel unsurları. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14(2), 227-242.
- Kutluay Tutar, F. (2024). Yeşil ekonomi, yeşil turizm: türkiye’de turizm sektöründe yeni trend yeşillenen oteller projesi. *The Journal of Academic Social Science*, 13(13), 328-352.
- Küçük, G. (2020). Otellerde yeşil pazarlamanın oda doluluk oranlarına etkileri: İstanbul örneği. *Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi*, 3(9), 694-707.
- Lim, C. ve McAleer, M. (2005). Ecologically sustainable tourism management. *Environmental Modelling ve Software*, 20(11), 1431-1438.
- Mayer, R., Ryley, T. ve Gillingwater, D. (2012). Passenger perceptions of the green image associated with airlines. *Journal of Transport Geography*, 22, 179-186.
- Mesci, Z. (2014). Otellerin çevreci uygulamalarının değerlendirilmesi: yeşil yıldızlı bir otel işletmesinde örnek olay çalışması. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 11(1), 90-102
- Mohamad, Z.Z., Arifin, T.R.T., Samsuri, A.S. ve Munir, M.F.M.B. (2014). Intention to visit green hotel in Malaysia: the impact of personal traits and marketing strategy. *International Journal of Business And Social Science*, 5(7), 167-173.
- Mohd Noor, N.A., Hasan, H. ve Kumar M.D. (2014). Exploring tourists intention to stay at green hotel: The influences of environmental attitudes and hotel attributes. *The Macrotheme Review*, 3(7), 22-33.
- Nakıboğlu, B. (2007). Tüketicinin çevreci boyutu: çevreci tutum ve davranışlara göre pazar bölümlenmesi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 16(2).
- Oğuz, R. ve Büyüker İşler, D. (2020). Tüketicilerin çevre dostu tutumlarının yeşil otel tercihleri üzerindeki etkisi: Antalya ilinde bir uygulama. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (32), 156-178.
- Oğuz, Y.E. ve Polat, Ş. (2024). İnsanlar neden yeşil otellere gitmek ister?. *Annals of Gastronomy and Tourism Studies*, 1(1), 1-12.

- Oğuz, Y.E. ve Yılmaz, V. (2019). Çevre bilincinin yeşil yıldızlı otel tercihine etkisi: ESOGÜ turizm fakültesi öğrencileri örneği. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 14(1), 51-66.
- Öncel, M. ve Şanlı, G.E. (2023). Turizm Sektöründe ekolojik yaklaşımlar ve yeşil pazarlama uygulamaları: Bursa Mövenpick oteli. *Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi*, 28(1), 207-216.
- Pizam, A. (2009). Green hotels: a fad, ploy or fact of life? *International Journal of Hospitality Management*, 28(1). Editorial.
- Rahman, I., Reynolds, D. ve Svaren, S. (2012). How “green” are North American hotels? An exploration of low-cost adoption practices. *International journal of hospitality management*, 31(3), 720-727.
- Sert, A. N. (2019). Çevre bilinci ve algılanan yeşil otel uygulamalarının yeşil otellerde kalma niyeti ve daha fazla ödeme niyeti üzerindeki etkisi. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12(1), 205-222.
- Süklüm, N. (2018). Yeşil otellerin maliyetler açısından değerlendirilmesi. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(1), 375-394.
- Topçu, Ş. ve Yazıcı Ayyıldız, A. (2020). Sosyal pazarlama kapsamında konaklama işletmelerinin uyguladığı çevre duyarlı uygulamalar: Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı oteller üzerinde bir araştırma. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 595-605.
- Tüfek, H. ve Çalhan, H. (2024). Konaklama sektöründe uluslararası yeşil sertifikalar: Türkiye ve Yunanistan karşılaştırması. *International Journal Of Tourism And Destination Studies (IJOTADS)*, 3(1), 46-66.
- Uygun, E. ve Özkul, E. (2020). Kişisel değerlerin yeşil pazarlama faaliyetlerinde bulunan otel işletmelerine yönelik tutumlar üzerindeki etkileri. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 23(43), 613-652.
- Ülgen, H. ve Mirze, K. (2004). *İşletmelerde Stratejik Yönetim*. İstanbul: Literatür Yayınları
- Van der Linden, S. (2015). Intrinsic motivation and proenvironmental behaviour. *Nature Climate Change*. 5(7), 612–13.

- Vatan, A. ve Poyraz, M. (2016). Nasıl sürdürülebilir otel olunur?. *Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, (1), 15-30.
- Yeşil Oteller Birliği. (2015). What are green hotels? Erişim adresi: <http://www.greenhotels.com/>
- Yıldırım, Ö. (2022). İstanbul'da beş yıldızlı otellerde yeşil yıldız uygulamasının otel işletmeciliğine sağladığı avantajların analizi. *Eurasian Education ve Literature Journal*, 9, 12-18.
- Zeydan, İ. ve Gürbüz, A. (2021). Turizmde yeşil pazarlama uygulamaları: mavi bayrak ve yeşil yıldızın turistlerin konaklama tercihlerine etkisi. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 17(1), 224-235.